

Binnengekomen boeken

Facilitair Inkoop Management
Serie Praktijkgidsen voor Manager en Ondernemer
G. Rietveld
Uitgever: Academic Service, Schoonhoven
Prijs: f 34,50

Het ondernemingsplan
Serie Praktijkgidsen voor Manager en Ondernemer
Thinkthank
Uitgever: Academic Service, Schoonhoven
Prijs: f 34,50

De aanmerkelijk-belangregeling
Serie Fiscale Brochures
6e druk
Prof. Dr. J.E.A.M. van Dijk
Uitgever: FED, Deventer
Prijs: f 75,00

Logistiek Management & Management Accounting
M. Corbey
Uitgever: TU Eindhoven

Morgen gaat het beter!
Wat doet de rente?
R. Widemann
Uitgever: Wolters-Noordhoff, Groningen
Prijs: f 34,00

Financiering van de onderneming
Serie Vademecum Ondernemingsrecht
O.r.v. Mr. J. Meijer Timmerman e.a.
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 95,00

Vastgoedcertificaten
Drs. L.J. Donders e.a.
Uitgever: Delwel, Den Haag

Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Nederlandse Accountantsberoep na 1935
P.E. de Hen, J.G. Berendsen en J.W. Schoonderbeek
Uitgever: Van Gorcum & Comp., Assen
Prijs: f 55,00

Getuigen van de geschiedenis van het Nederlands Accountantsberoep
J.W. Schoonderbeek en P.E. de Hen
Uitgever: Van Gorcum & Comp., Assen
Prijs: f 35,00

Management Accounting
Leerboek, 3e editie
Colin Drury
Uitgever: Academic Service, Schoonhoven
Prijs: f 89,00

Aansprakelijkheden Invorderingswet 1990
Serie Fiscale Monografieën
E.R.H. Heijmans en J.H.P.M. Raaijmakers
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 75,-

(Re)vitaliseren van organisaties door empowerment
O.r.v. drs. F.C. Musch
Uitgever: Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer
Prijs: f 59,50